

Primary School pupils' perception of the responsibility acquired in Physical Education according to the levels of the Personal and Social Responsibility Model

Percepción del alumnado de Educación Primaria sobre la responsabilidad adquirida en Educación Física según los niveles del Modelo de Responsabilidad Personal y Social

Gómez-Mulero, A.¹; Cifo-Izquierdo, M. I.²; Quiñonero-Martínez, A. L.³

Resumen

Introducción: Atendiendo al contexto del sistema educativo actual, resulta necesario aplicar metodologías que respondan a las necesidades de la población escolar. Los modelos pedagógicos se configuran como recursos óptimos para atender a las necesidades de los escolares. **Objetivo:** El objetivo de esta investigación fue conocer la percepción de los participantes sobre sus comportamientos asociados a los niveles del Modelo de Responsabilidad Personal y Social, tras una intervención basada en la hibridación de dicho modelo junto al Aprendizaje Cooperativo. **Método:** Se empleó la prueba del pulgar para conocer el nivel de responsabilidad percibido por el alumnado. **Resultados y discusión:** Los resultados fueron positivos para cada uno de los valores personales y sociales estudiados. Estos coinciden con investigaciones previas que manifiestan la influencia positiva de ambos modelos sobre estos valores. **Conclusión:** Se recomienda aplicar este tipo de hibridación de modelos tanto en el ámbito educativo como en el científico dado los beneficios mostrados en la autopercepción del alumnado sobre sus comportamientos. **Palabras clave:** Educación Primaria; Educación Física; Modelos pedagógicos; Valores; Trabajo en equipo.

Abstract

Introduction: In the context of the current educational system, it is necessary to apply methodologies that respond to the needs of the school population. Pedagogical models are configured as optimal resources to meet the needs of schoolchildren. **Aim:** The aim of this research was to find out the participants' perception of their behaviours associated with the levels of the Personal and Social Responsibility Model, after an intervention based on the hybridisation of this model together with Cooperative Learning. **Method:** The thumb test was used to find out the level of responsibility perceived by the students. **Results and discussion:** The results were positive for each of the personal and social values studied. These coincide with previous research showing the positive influence of both models on these values. **Conclusion:** It is recommended to apply this type of hybridisation of models in both the educational and scientific spheres, given the benefits shown in the students' self-perception of their behaviour.

Keywords: Primary Education; Physical Education; Pedagogical models; Values; Teamwork.

Tip: Proposal - **Section:** Physical education

Author's number for correspondence: 2 - Sent: 06/07/2024; Accepted: 07/09/2024

¹ISEN Centro Universitario, Universidad de Murcia – España – alvaro.gomez@um.es

²Departamento de Didáctica Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada – España - mariaisabel.cifo@ugr.es, <https://orcid.org/0000-0003-4356-7915>

³Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica, Facultad de Educación e ISEN Centro Universitario, Universidad de Murcia – España - antonioh.luis.quinonero@um.es, <https://orcid.org/0009-0007-3418-3449>

Gómez-Mulero, A., Cifo-Izquierdo, M. I., & Quiñonero-Martínez, A. L. (2024). Primary School pupils' perception of the responsibility acquired in Physical Education according to the levels of the Personal and Social Responsibility Model. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 146-158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15596382>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Perceção dos alunos do Ensino Básico sobre a responsabilidade adquirida na Educação Física segundo os níveis do Modelo de Responsabilidade Pessoal e Social

Resumo

Introdução: No contexto do atual sistema educativo, é necessário aplicar metodologias que respondam às necessidades da população escolar. Os modelos pedagógicos configuram-se como recursos ótimos para responder às necessidades das crianças em idade escolar. **Objetivo:** O objetivo desta investigação foi conhecer a perceção dos participantes sobre os seus comportamentos associados aos níveis do Modelo de Responsabilidade Pessoal e Social, após uma intervenção baseada na hibridação deste modelo com a Aprendizagem Cooperativa. **Método:** Foi utilizado o teste do polegar para conhecer o nível de responsabilidade percebido pelos alunos. **Resultados e discussão:** Os resultados foram positivos para cada um dos valores pessoais e sociais estudados. Estes resultados coincidem com investigações anteriores que demonstram a influência positiva dos dois modelos sobre estes valores. **Conclusão:** Recomenda-se a aplicação deste tipo de hibridação de modelos tanto no âmbito educativo como científico, dados os benefícios demonstrados na auto-perceção que os alunos têm do seu comportamento.

Palavras-chave: Ensino Básico; Educação Física; Modelos pedagógicos; Valores; Trabalho de equipa.

Reference:

Gómez-Mulero, A., Cifo-Izquierdo, M. I., & Quiñonero-Martínez, A. L. (2024). Primary School pupils' perception of the responsibility acquired in Physical Education according to the levels of the Personal and Social Responsibility Model. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 146-158.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15596382>

I. Introducción

En la actualidad, son numerosos los estudios que ponen de manifiesto la falta de valores en la población infantil y juvenil, destacando la necesidad de abordar de forma específica esta problemática desde el ámbito educativo (Sánchez-Alcaraz et al., 2020). De hecho, la propia legislación educativa actual, fundamentada en la LOMLOE (2020), especifica que la Educación en Valores debe abordarse como un elemento transversal, por lo que se configura como un elemento que, sin ser específico de ningún área, es común a todas las materias educativas.

Esta legislación educativa pone de manifiesto la necesidad de responder a las exigencias actuales, ofreciendo un enfoque de la enseñanza por el que se debe priorizar el aprendizaje competencial sobre el instrumental (Hurtado et al., 2020). Un enfoque que contrasta con planteamientos pasados que proponían un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el maestro asumía el papel protagonista sin considerar las características ni las necesidades del alumnado (Contreras et al., 2017; Metzler, 2005).

En este sentido, destaca la aplicación de modelos pedagógicos que tienen como objetivo favorecer el desarrollo integral del discente (Fernández-Río et al., 2016; Sebastiani et al., 2019). Asimismo, autores como Contreras et al. (2017) defienden la necesidad de implementar estos modelos pedagógicos para dar respuesta efectiva a las demandas actuales, entre las que destaca la falta de motivación del alumnado o la pérdida de valores personales y sociales que derivan en problemáticas como el acoso o el abandono escolar.

Por su parte, dadas las características que definen a la Educación Física, como la celebración de sus sesiones en espacios abiertos o la constante interacción entre los estudiantes, esta materia es considerada como un espacio idóneo para el desarrollo de la Educación en Valores (Contreras et al., 2017). En este sentido, en las últimas décadas se han desarrollado modelos pedagógicos que priorizan el desarrollo de actitudes y valores sobre la propia motricidad, como sucede con el modelo denominado Aprendizaje Cooperativo (en adelante AC) (Fernández-Río y Suárez, 2014) o el Modelo de Responsabilidad Personal y Social (en adelante, MRPS) (Hellison, 2011).

Por un lado, el AC tiene como principal objetivo el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo en los discentes (Garví et al., 2022). Para su aplicación práctica se deben considerar 5 elementos estructurales (Garví et al., 2022; Johnson y Johnson, 1994): 1) Interdependencia positiva, donde se necesita de cooperación interna para completar el objetivo propuesto y todos son importantes en la resolución de una problemática; 2) Interacción cara a cara, a través de una comunicación grupal durante la actividad física; 3) Responsabilidad individual, a partir de la responsabilidad propia para beneficiar al grupo; 4) Habilidades sociales, mediante el desarrollo de habilidades sociales como producto de los elementos restantes; y 5) Procesamiento grupal, otorgando responsabilidad grupal bajo una idea común.

Por otro lado, el MRPS se caracteriza por potenciar las habilidades sociales del estudiante, manteniendo un orden y respeto, primero, consigo mismo y, después, con el entorno (Hellison, 2011). A su vez, Hellison (2011) señala que el MRPS se orienta al trabajo de 5 niveles de responsabilidad: 1) respeto; 2) participación y esfuerzo; 3) autonomía personal; 4) ayuda a los demás; y 5) transferencia. Atendiendo a estos niveles, este autor plantea una progresión desde un nivel de partida, denominado irresponsabilidad, en el que se presupone una ausencia total de valores hasta el último, en el que el participante debe ser capaz de aplicar lo aprendido en el contexto de intervención en su día a día (Quiñonero-Martínez et al., 2023).

Durante los últimos años, se han realizado conexiones entre diferentes modelos pedagógicos dados los beneficios que presenta la hibridación de modelos que comparten características comunes (Hurtado et al., 2020). Entre las hibridaciones más utilizadas destaca la del MRPS y el Modelo de Educación Deportiva (Menéndez-Santurio y Fernández-Río, 2016) o entre el AC y el MRPS. En este segundo caso, Fernández-Río (2015) plantea la idoneidad de su hibridación justificándola a partir de las características que comparten, entre las que destacan las siguientes:

- Tanto el MRPS como el AC van más allá de contenidos teóricos y se centran en la adquisición de habilidades interpersonales.
- Ambos modelos presentan al alumnado como centro del aprendizaje.
- La puesta en práctica de actividades, en ambos casos, toma como referencia la cooperación, favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales y la interacción social.
- Se entiende que ambos modelos permiten el aprendizaje activo a través de la implicación directa del alumnado en la toma de decisiones.

Asimismo, Hellison (2011) menciona en innumerables ocasiones la importancia que tiene aprender de otros, con otros, así como ser incluidos en un ambiente de cooperación para alcanzar el éxito en el desarrollo del modelo. Estas pautas son base fundamental en el desarrollo del AC pues la consecución de los objetivos deriva de una adecuada cooperación e interacción colectiva. De hecho, según lo expuesto por Fernández-Río y Méndez-Giménez (2016) en todo trabajo cooperativo o grupal encontramos integrantes que no participan en la labor de grupo. Por todo ello, es idónea la aplicación del AC junto al MRPS puesto que este último, a través de sus correspondientes niveles, permite luchar contra estos sucesos a partir de la responsabilidad personal del alumnado.

Ante el contexto descrito y atendiendo a las características comunes de ambos modelos, desde este estudio se pretende evaluar la influencia que tiene el AC sobre los comportamientos de responsabilidad personal y social a través del trabajo en equipo y la ayuda a los demás.

I.1. Objetivos:

El objetivo principal del presente trabajo se basó en desarrollar una propuesta didáctica basada en la hibridación de los modelos pedagógicos de AC y MRPS, con la finalidad de conocer la percepción del alumnado sobre sus comportamientos asociados a la responsabilidad personal y social adquirida en los niveles de respeto, participación y esfuerzo, y autonomía.

II. Material y métodos

II.1. Diseño de la experiencia:

Esta experiencia se realizó con 25 participantes de un grupo de 4.º de Educación Primaria. El alumnado participó en seis sesiones basadas en la hibridación del modelo de enseñanza de AC y el MRPS. Las sesiones siguieron la estructura del MRPS expuestas por Caballero-Blanco (2015). En primer lugar, en cada sesión se planteó una propuesta de toma de conciencia para presentar el inicio de la sesión y los objetivos de esta. Seguidamente, se desarrolló la fase de responsabilidad en acción, que presentó el mayor peso de la sesión en la que se presentaron y realizaron actividades de mayor tiempo de compromiso motor, donde el alumnado puso en acción comportamientos con los que responder a los objetivos de responsabilidad establecidos. Como parte final de la sesión, se llevó a cabo una reflexión grupal a través del denominado “encuentro de grupo” y una autoevaluación mediante la técnica del pulgar, con la finalidad de reflexionar y poner en común los pensamientos, sentimientos y emociones del alumnado en función de los objetivos de responsabilidad planteados.

II.2. Instrumento:

Para dar respuesta al objetivo de la experiencia, se llevó a cabo la actividad de evaluación conocida como la técnica del pulgar o “thumb test” (Caballero-Blanco, 2015; Manzano-Sánchez y Valero-Valenzuela, 2019). Al finalizar cada sesión, el alumnado tuvo que reflexionar sobre su práctica, mostrando su percepción a través de la posición del pulgar: hacia arriba (autoevaluación positiva); hacia abajo (autoevaluación negativa); y de lado-horizontal (autoevaluación neutra). Esta autoevaluación estaba precedida de una serie de preguntas asociadas a las conductas trabajadas en cada nivel que orientaban al discente en su proceso de reflexión. Posteriormente, el docente tomó registro del recuento de pulgares (Figura 1) en función de la posición para analizarlos según el nivel de responsabilidad. Los niveles de responsabilidad que se consideraron en la autoevaluación fueron: nivel I de Respeto; nivel II de Participación y esfuerzo; y nivel III de Autonomía personal.

Además, las conductas o comportamientos sucedidos durante la sesión fueron anotados en la hoja de registro de conductas (Tabla 1) y posteriormente se debatieron y reflexionaron en el encuentro grupal.

Tabla 1

Instrumento de registro de comportamientos y conductas, y registro de la técnica del pulgar. Fuente: elaboración propia.

	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
Grupo 1			
Grupo 2			
Grupo 3			
Grupo 4			
Grupo 5			
Registro “técnica del pulgar”	Positivo	Positivo	Positivo
	Neutro	Neutro	Neutro
	Negativo	Negativo	Negativo

II.3. Propuesta de intervención:

La propuesta de intervención (Tabla 2) se centró en el trabajo de los niveles I, II y III de responsabilidad, excluyendo el nivel IV que se trabajó a través del AC en cada una de las sesiones.

Tabla 2.

Organización de las sesiones en relación con los niveles de responsabilidad. Fuente: elaboración propia.

Nivel	Sesiones	Descripción
I	1 y 2	En estas sesiones se procuró crear un ambiente positivo y de respeto entre el alumnado a partir de retos cooperativos que favorecieran el cumplimiento de normas y la cohesión social.
II	3 y 4	Se plantearon actividades de participación grupal que permitieran a cada alumno/a experimentar situaciones de éxito y fracaso individual, con el objetivo de fomentar actitudes de superación y esfuerzo.
III	5 y 6	Para finalizar la propuesta, se plantearon juegos de estrategia colectiva que favorecieran la aplicación de recursos tácticos que los propios jugadores establecían de forma autónoma.

Estas sesiones se organizaron atendiendo al modelo de sesión propuesto por Hellison (2011), por el que se distinguen cuatro partes: toma de conciencia, responsabilidad en acción, encuentro de grupo y autoevaluación. En este sentido, las principales actividades se desarrollaron en la segunda parte de cada una de las sesiones como se describe en la Tabla 3.

Tabla 3

Propuesta de actividades para la parte de la sesión relativa a la responsabilidad en acción. Fuente: elaboración propia.

Sesión	Propuestas de responsabilidad en acción
	<i>Paquete.</i> De forma individual, se desplazan por el espacio y, a la señal docente, deben agruparse rápidamente en función del número indicado. Seguidamente, los grupos formados deberán representar en el suelo el número señalado por el docente.
1	<i>Retos cooperativos.</i> Reto 1: transportar en parejas una pelota de un punto hasta otro en el espacio utilizando distintas partes del cuerpo (cabeza, espalda, pierna, etc.) y evitando que caiga al suelo. Si cae al suelo, se coloca de nuevo la pelota y continúan el recorrido. Reto 2: transportar en grupo una pelota de un punto hasta otro en el espacio utilizando distintas partes del cuerpo, evitando que caiga al suelo y siendo obligatorio contactarla por todos los miembros del grupo. Si cae al suelo, se reinicia el recorrido.
	<i>Sardinas.</i> En dos equipos colocados sobre la línea de fondo de campo, los participantes deben salir de uno en uno para tumbarse en el suelo, en fila, sin dejar espacio entre ellos (hombro con hombro). Una vez que todos los participantes de grupo estén tumbados, el primer jugador que se colocó se levantará de su lugar y continuará la cadena, volviéndose a tumbar. Así sucesivamente hasta que consigan llegar a la otra línea de fondo. Gana el equipo que antes llegue.
	<i>La cadena.</i> Dos participantes cogidos de las manos tratan de pillar al resto de participantes. Cuando un participante es pillado o sale de los límites marcados, se une a la cadena.
2	<i>Retos cooperativos.</i> Reto 1: en grupos transportar una colchoneta de forma libre desde un punto hasta otro en el espacio. Si cae al suelo, se coloca de nuevo para poder continuar con el transporte. Reto 2: igual que el anterior, pero transportando la colchoneta con la cabeza. Reto 3: en grupos transportar una colchoneta como tortugas, sobre la espalda y en cuadrupedia. Reto 4: en grupos bailar una pelota con la colchoneta, evitando que caiga al suelo. Reto 5: en grupos lanzar una pelota con la colchoneta lo más alto posible.
	<i>Reto cooperativo con aro.</i> Todo el grupo cogido de las manos y sin soltarlas, deben pasar un aro desde el primer participante hasta el último.
	<i>Pistolero.</i> Los grupos se colocan en círculo, excepto un participante que se coloca en el centro de este. Este jugador debe señalar a un participante del círculo, que tiene que agacharse para que los dos participantes que quedan a su derecha e izquierda se nombren lo más rápidamente posible. Quien nombre más rápido se queda en el juego y el otro se elimina.
3	<i>Robacolas.</i> Todo el grupo, la mitad con una cuerda en el pantalón simulando una cola y la otra mitad sin cola. Los participantes sin cola deben robar una cola a los participantes con cola. Cuando lo consiguen deben colocársela y evitar que se la roben los jugadores sin cola.
	<i>El pañuelo cooperativo.</i> Siguiendo la dinámica del juego popular del pañuelo, se añade una variante por la que se pide que dos jugadores de cada equipo salgan a la vez. Se consigue punto solo cuando los dos jugadores del mismo equipo consiguen llevar los pañuelos a su zona.
4	<i>Piedra, papel o tijera.</i> Todo el grupo se desplaza por el espacio, a la señal docente, dos participantes se deben encontrar para jugar a "piedra, papel o tijera". El participante ganador huye y el perdedor trata de pillarlo. Siguen desplazándose hasta la siguiente señal para retar a otro participante.

- Las jarras.* Todo el grupo en círculo. A su vez, las personas que forman el círculo se colocarán por parejas, unidos por sus brazos en jarra. Una pareja saldrá del círculo para iniciar el juego, un jugador tendrá que huir y el otro tratará de pillarlo. Para salvarse, el jugador que huye puede cogerse a un extremo de una jarra (pareja del círculo). Cuando esto ocurre, el jugador de la pareja que queda en el otro extremo recibe el rol y trata de huir. Si es pillado cambia el rol con el jugador que pilla.
- Pepes y pepas.* Todo el grupo en dos filas, y a su vez en parejas frente a frente a un metro de distancia. A una persona de la pareja se le asigna el número 1 y a la otra el 2. Cuando el docente dice en voz alta uno de los números, el participante con dicho número debe pillar a su oponente antes de que este consiga llegar a línea marcada.
- 5 *Agente secreto.* El grupo-clase se divide en cuatro equipos distintos: “pilladores” quienes deben pillar al resto de los participantes, “agentes secretos” quienes podrán salvar a los ciudadanos pillados, así como a otros agentes secretos, y “ciudadanos” quienes deben intentar no ser pillados (rol asumido por dos de los cuatro grupos).
- El mate.* Atendiendo a la división en grupos del juego anterior, los equipos se enfrentan dos a dos al popular juego del mate.
- 6 *Atrapa la bandera.* Se forman 2 grupos de 12 participantes de forma aleatoria. Nos encontramos en un juego con espacio dividido donde el alumnado debe atrapar la bandera en campo contrario. En el juego, el alumnado tendrá libertad de movimiento en su zona, exceptuando la “zona de banderas” donde solo podrán acceder los participantes con el fin de atrapar la bandera. Una vez atrapada la bandera, el participante tendrá que llegar a su zona sin ser pillado, de esta forma podrá depositar la bandera en su “zona de banderas”. Además, se establece la norma de que una vez se entre en el campo rival, cualquier participante podrá ser pillado y, por lo tanto, se deberá regresar a la zona de su equipo. Cualquier norma adicional para este juego será consensuada por el alumnado de forma autónoma.
- El mate.* Atendiendo a la división en grupos del juego anterior, se realizará una subdivisión en dos equipos, de tal forma que estos se enfrenten dos a dos en el popular juego del mate.

Figura 3. Propuesta de actividades para la parte de la sesión relativa a la responsabilidad en acción.

Fuente: elaboración propia.

III. Resultados

Los modelos pedagógicos permiten establecer distintos métodos de evaluación. En concreto el MRPS utiliza, entre otras, la autoevaluación como elemento específico del modelo de sesión (Caballero-Blanco, 2015). Para ello, es común el uso de la “técnica del pulgar”, ya que esta permite al alumnado realizar una autoevaluación rápida y sencilla de los objetivos propuestos en cada uno de los niveles del MRPS. En esta experiencia, se aplicó esta estrategia en la última parte de la sesión con el objetivo de analizar la percepción del comportamiento del alumnado (Tabla 4).

Tabla 4

Resultados autoevaluación por niveles. Fuente: elaboración propia.

	Nivel I	Nivel II	Nivel III	Media
Pulgares positivos	66.70%	82.00%	73.62%	74.11%
Pulgares neutros	33.30%	18.00%	23.62%	24.97%

Gómez-Mulero, A., Cifo-Izquierdo, M. I., & Quiñonero-Martínez, A. L. (2024). Primary School pupils' perception of the responsibility acquired in Physical Education according to the levels of the Personal and Social Responsibility Model. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 146-158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15596382>
 ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Pulgares negativos	0.00%	0.00%	2.76%	0.92%
--------------------	-------	-------	-------	-------

A través de los datos extraídos, se observa que en ninguna de las sesiones, los pulgares positivos han bajado del 60%, tomando como recuento de todas las sesiones, una media del 74,11% de pulgares positivos. El nivel II presentó el punto más alto de pulgares positivos con un 82% frente a un 18% de pulgares neutros. Se observó un aumento de la tendencia de pulgares positivos conforme se aumentó el nivel de responsabilidad del nivel I al nivel II, con un pequeño descenso en el nivel III. Por otra parte, se observó de forma similar, los resultados obtenidos en pulgares neutros. A su vez hay que destacar la participación total del alumnado en la realización de la autoevaluación desde la primera sesión hasta la última sesión.

IV. Discusión

El objetivo de esta intervención fue analizar la percepción del alumnado sobre sus comportamientos asociados a los niveles de responsabilidad personal y social mediante una propuesta práctica basada en la hibridación del MRPS y el AC. Este planteamiento se caracterizó por el progreso en los tres primeros niveles de responsabilidad, llegando hasta la autonomía del alumnado. Con respecto al cuarto nivel, referido a la ayuda a los demás, se trabajó a lo largo de toda la propuesta utilizando para ello las características del AC.

Son numerosas las intervenciones que han aplicado de forma hibridada estos modelos como el caso de Fernández-Río y Méndez-Giménez (2016), Hurtado et al., (2020) y Menéndez-Santurio y Fernández-Río (2016); o que han estudiado la relación entre el AC y los comportamientos asociados a la responsabilidad personal y social (López y Taveras, 2022). En todos ellos, se han observado las ventajas recíprocas que tiene un modelo sobre el otro.

Para la recogida de datos, se utilizó la prueba del pulgar o “thumb test” descrito por Hellison (2011). Según los resultados obtenidos, cabe considerar que dotar al alumnado de un mayor protagonismo en las sesiones le ha permitido evolucionar en su totalidad, tanto en la resolución de conflictos y en el respeto en actividades colectivas, como se observa en los resultados positivos referidos al nivel I; en la participación y adaptación en las variantes del juego propuestas por el docente, como se registra en los pulgares positivos recogidos en relación con el nivel II; así como en la expresión de opiniones en público para la mejora del trabajo en equipo, como se deduce de las valoraciones positivas del nivel III. Estos resultados van en la línea de los estudios realizados por Caballero-Blanco (2015) y Manzano-Sánchez y Valero-Valenzuela (2019), en los que se refleja que, a medida que el alumnado adquiere mayor nivel de responsabilidad, aumenta positivamente su autoevaluación referida a la percepción de sus comportamientos asociados a los valores personales y sociales.

Más concretamente, la mejora registrada en la percepción de los comportamientos del alumnado asociados al respeto coincide con investigaciones previas en las que se pone de manifiesto una evidente relación positiva entre estos modelos y este valor social descrito en el MRPS. Por ejemplo, López y Taveras (2022) aluden a los mejores resultados obtenidos en su intervención sobre los niveles asociados a la responsabilidad social, como el respeto, puesto que la aplicación del AC lleva implícita una mejora de las habilidades sociales que fomentan un clima de trabajo basado en el respeto a los demás.

Por otro lado, en relación con los resultados obtenidos para el nivel II, Caballero-Blanco (2015), tras una evaluación del comportamiento percibido por parte del alumnado arroja mejoras significativas en términos de participación y esfuerzo. En este sentido, se expone que la progresión planteada por el MRPS junto a la adaptación de las tareas por parte del docente favorece actitudes de implicación activa. Por su parte, como exponen Garví et al. (2022), el AC trata de ofrecer esta implicación a partir de las responsabilidades individuales asumidas por los participantes dentro del grupo, que los convierten en agentes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por último, atendiendo al nivel III del MRPS y considerando a Metzler (2005), cabe señalar que la hibridación de modelos tiene como característica establecer al alumnado como agente principal de su aprendizaje. En base a esta premisa y la ayuda del MRPS, se ha dado progresivamente un mayor protagonismo hasta llegar a la autonomía, atendiendo al empoderamiento de manera progresiva del alumnado (Fernández-Río et al., 2016). Esta mejora de la autonomía tras la aplicación del MRPS coincide con estudios previos como en el caso de Manzano-Sánchez y Valero-Valenzuela (2019) en el que se muestran los beneficios del MRPS sobre esta dimensión.

V. Conclusiones

La hibridación del MRPS y el AC ha permitido valorar la percepción de los estudiantes sobre sus conductas asociadas a los niveles de responsabilidad personal y social descritos por Hellison (2011). Los resultados obtenidos han sido positivos para cada uno de los tres niveles evaluados: nivel I, respeto; nivel II, participación y esfuerzo; nivel III, autonomía personal.

El desarrollo de las sesiones se ha visto definido por las ideas previas, así como conductas predeterminadas por el alumnado en cuanto al comportamiento se refiere. La estructura de las sesiones, orientadas al trabajo en equipo y cooperativo, se ha desarrollado sin impedimentos puesto que el alumnado trabaja de forma grupal asiduamente. Además, el trabajo de situaciones conflictivas ha resultado satisfactorio puesto que el alumnado ha potenciado su capacidad de diálogo para solventar los conflictos a

través de encuentros de grupo o acuerdos como resolver las situaciones con juegos como “piedra-papel-tijera”.

Una limitación en la propuesta diseñada y puesta en práctica fue que el MRPS está orientado a realizarse en programaciones de largo plazo, puesto que el alumnado necesita adaptarse a la forma de trabajo, así como para desarrollar un hábito en las sesiones y la dinámica del modelo. En este caso, la temporalización ha sido corta, adaptándose a las posibilidades del periodo de prácticas y las necesidades del centro escolar. Por lo tanto, se recomienda aplicar esta hibridación en futuras investigaciones con una duración superior que permita observar la adquisición de valores.

Del mismo modo, se recomienda tanto a docentes como a investigadores que lleven a cabo investigaciones similares a la propuesta dados los beneficios que se recogen en la literatura científica. A nivel educativo, esta hibridación permite responder a las exigencias actuales marcadas por la LOMLOE (2020), mientras que, a nivel científico, a pesar de mostrarse beneficios de esta hibridación son escasas las publicaciones que combinan ambos modelos.

VI. Agradecimientos

Los autores agradecen la colaboración de los agentes educativos implicados en este trabajo, así como la participación del alumnado en la experiencia de investigación.

VII. Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

VIII. Referencias

- Caballero-Blanco, P. (2015). Diseño, implementación y evaluación de un programa de actividades en la naturaleza para promover la responsabilidad personal y social en alumnos de formación profesional. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 15(2), 179-194.
- Contreras, O. R., Arribas, S., & Gutiérrez, D. (2017). *Didáctica de la Educación Física por modelos para Educación Primaria*. Síntesis.
- Fernández-Río, J. (2015). *El Modelo de Responsabilidad Personal y Social y el Aprendizaje Cooperativo. Conectando Modelos Pedagógicos en la teoría y en la práctica de la Educación Física*. Actas IV Congreso Internacional de Educación Física y Deporte Escolar, Querétaro, México.

- Fernández-Río, J., Calderón, A., Hortigüela, D., Pérez-Pueyo, A., & Aznar, M. (2016). Modelos pedagógicos en educación física: consideraciones teórico-prácticas para docentes. *Revista española de educación física y deportes*, 413, 55-75. <https://doi.org/10.55166/reefd.v0i413.425>
- Fernández-Río, J., & Méndez-Giménez, A. (2016). El Aprendizaje Cooperativo: Modelo Pedagógico para Educación Física. *Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 29, 201-206. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i29.38721>
- Fernández-Río, J., & Suárez, C. (2014). Feasibility and students' preliminary views on Parkour in a group of primary school children. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 21(3), 281-294. <https://doi.org/10.1080/17408989.2014.946008>
- Garví, P. M., García-López M., & Fernández-Río, J. (2022). *Aprendizaje cooperativo. Materiales curriculares para Educación Secundaria en Educación Física*. Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha.
- López, R. G., & Taveras, J. (2022). Uso del aprendizaje cooperativo en educación física y su relación con la responsabilidad individual en estudiantes del nivel secundario. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, 43, 1-9. <https://doi.org/10.47197/retos.v43i0.82607>
- Hellison, D. (2011). *Teaching personal and social responsibility through physical activity*. Human Kinetics.
- Hurtado, C., Ruiz, E., & Argudo, F. M. (2020). Efectos del Aprendizaje Cooperativo y Modelo de Responsabilidad Personal y Social sobre el aprendizaje competencial y el clima motivacional percibido del alumnado de Educación Física en Primaria. *Trances: Transmisión del conocimiento educativo y de la salud*, 12(5), 612-637.
- Johnson, R. T., & Johnson, D. W. (1994). An overview of Cooperative Learning. In J. S. Thousand, R. A. Villa, & A. I. Nervin (Eds.), *Creativity and collaborative Learning* (pp. 31- 44). Paul H. Brookes Publishing Co.
- Manzano-Sánchez, D., & Valero-Valenzuela, A. (2019). El Modelo de Responsabilidad Personal y Social (MRPS) en las diferentes materias de la Educación Primaria y su repercusión en la responsabilidad, autonomía, motivación, autoconcepto y clima social. *Journal of Sport and Health Research*, 11(3), 273-288.
- LOMLOE (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, 340, de 30 de diciembre de 2020. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España.

- Menéndez-Santurio, J. I., & Fernández-Río, J. (2016). Violencia, responsabilidad, amistad y necesidades psicológicas básicas: efectos de un programa de Educación Deportiva y Responsabilidad Personal y Social. *Revista de Psicodidáctica*, 21(2), 245-260. <https://doi.org/10.1387/RevPsicodidact.15269>
- Metzler, M. W. (2005). *Instructional models for physical education*. Holcomb Hathaway Publishers.
- Quiñonero-Martínez, A. L., Cifo-Izquierdo, M. I., Sánchez-Alcaraz Martínez, B. J., & Gómez-Mármol, A. (2023). Effect of the hybridization of social and personal responsibility model and sport education model on physical fitness status and physical activity practice. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1273513>
- Sánchez-Alcaraz, B. J., Courel, J., Sánchez, C., Valero, A., & Gómez-Mármol, A. (2020). El modelo de responsabilidad personal y social a través del deporte: revisión bibliográfica. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (37), 755-762. <https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.67890>
- Sebastiani, E., Campos-Rius, J., Bueno, D., Marín, I., Canaleta, X., García, D., & Salcedo, S. (2019). Gamificación en Educación Física. *Reflexiones y propuestas para sorprender al alumnado*. INDE.